

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ****Файзуллаева Н.А., Аскарлова З.З.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены 120 пациенток периода перименопаузы. Из них 70 пациенток с аденомиозом и 50 женщин периода перименопаузы без гинекологических заболеваний, проходившие обследование и лечение в гинекологическом отделении многопрофильной клиники Сам-ГосМУ за период с 2023 по 2025гг и 45 историй болезни изученных ретроспективно женщин периода перименопаузы с аденомиозом. Таким образом сочетание аденомиоза с миомой матки достоверно чаще встречалось в основной группе пациенток -28(40±5,9%) и 9(20±6%) соответственно в основной группе и группе сравнения, ($p<0,05$). При сравнении с гистологическими данными удалённых тканей и ультразвуковой эластографии, точность диагностики аденомиоза методом эластографии составила 88,6%, чувствительность — 94,1%, специфичность — 85%, предсказательная ценность положительного теста — 80%, отрицательного теста — 95,8%. Данные итоги говорят о высокой эффективности комплексного ультразвукового обследования у женщин с аденомиозом.

Ключевые слова: аденомиоз, ультразвуковая эластография

**THE IMPORTANCE OF A COMPREHENSIVE ULTRASONIC EXAMINATION IN THE
DIAGNOSIS OF ADENOMYOSIS IN WOMEN IN PERIMENOPAUSE****Fayzullaeva N.A., Askarova Z.Z.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study included 120 perimenopausal patients. Of these, 70 patients with adenomyosis and 50 perimenopausal women without gynecological diseases, underwent examination and treatment in the gynecology department of the multidisciplinary clinic of Samara State Medical University from 2023 to 2025, and 45 case histories of perimenopausal women with adenomyosis studied retrospectively. Thus, the combination of adenomyosis and uterine fibroids was significantly more common in the main group of patients - 28 (40 ± 5.9%) and 9 (20 ± 6%) in the main and comparison groups, respectively ($p < 0.05$). When compared with histological data from excised tissue and ultrasound elastography, the accuracy of adenomyosis diagnosis using elastography was 88.6%, sensitivity 94.1%, specificity 85%, positive predictive value 80%, and negative predictive value 95.8%. These results demonstrate the high effectiveness of comprehensive ultrasound examination in women with adenomyosis in establishing a diagnosis.

Keywords: adenomyosis, ultrasound elastography

**ПЕРИМЕНОПАУЗАЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА АДЕНОМИОЗ ТАШХИСИДА КОМПЛЕКС
УЛТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ АҲАМИЯТИ****Файзуллаева Н.А., Аскарлова З.З.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот 120 нафар перименопаузал ёшдаги беморларни қамраб олди. Улардан 2023-2025 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг гинекология бўлимида 70 нафар аденомиёз билан хасталанган ва 50 нафари гинекологик касалликлари бўлмаган перименопаузадаги аёллар текширувдан ўтказилди, ҳамда аденомиоз билан хасталанган 45 нафар аёлнинг касаллик тарихлари ретроспектив ўрганилди. Шундай қилиб, аденомиёз ва бачадон миомасининг комбинацияси беморларнинг асосий гуруҳида сезиларли даражада кўпроқ учрайди - асосий ва таққослаш гуруҳларида мос равишда 28 (40 ± 5,9%) ва 9 (20 ± 6%) ($n < 0,05$). Олинган тўқималар гистологик текшируви натижалари ва ултратовуш эластографиясининг маълумотлари билан солиштирганда, эластография ёрдамида аденомиёз ташиxisининг аниқлиги 88,6%, сезувчанлик 94,1%, ўзига хослик 85%, ижобий башорат қилиш қиймати 80% ва салбий башорат қилиш қиймати 95,8% ни ташиkil этди. Ушбу натижалар аденомиозли аёлларда ташиxis қўйишида кенг қамровли ултратовуш текширувининг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: аденомиоз, ултратовуш эластографияси

Перименопауза знаменует собой поворотный момент для аденомиоза, когда гормональные и иммунологические сдвиги сходятся, формируя его траекторию. Скачки эстрогена, не встречающие сопротивления со стороны снижающегося прогестерона, могут подпитывать рост поражений, усиливая боль и кровотечение [5].

Одновременно с этим возрастные иммунные изменения, такие как повышенное воспаление, могут усугубить основную патологию состояния, создавая обратную связь ухудшения симптомов [6,8]. Это двойное влияние делает перименопаузу периодом повышенной уязвимости, когда аденомиоз может перейти из управляемой проблемы в доминирующую проблему для здоровья.

В сочетании с перименопаузальными проблемами, такими как нарушения сна или тревожность, аденомиоз может спровоцировать глубокое снижение благополучия. Варианты лечения также создают дилеммы: гормональная терапия может конфликтовать с ведением менопаузы, в то время как гистерэктомия, хотя и является лечебной, несет значительную физическую и эмоциональную нагрузку [11,12]. Для женщин, находящихся на этом жизненном этапе, отсутствие индивидуальных решений усиливает их бремя, подчеркивая критическую потребность в инновационных стратегиях.

Аденомиоз возникает как многогранное расстройство, связывающее гинекологические, гормональные и иммунологические области. Его определение как эндометриальной инвазии в миометрий лишь поверхностно отражает его воздействие, которое достигает пика распространенности и тяжести среди женщин в перименопаузе. Затрагивая до 30% женщин, его эпидемиология выявляет широко распространенную, но недостаточно признанную проблему [1,2].

Несмотря на высокую точность, гистологическое исследование по своей сути является инвазивным, что ограничивает его применение случаями, когда уже запланирована операция или когда сохранение фертильности не является проблемой. Его зависимость от послеоперационной ткани также делает его непрактичным для рутинной диагностики, особенно у молодых женщин или тех, кто ищет консервативное лечение. Тем не менее, он остается ценным инструментом в исследовательских условиях или когда результаты визуализации неоднозначны, предоставляя окончательное подтверждение, которое неинвазивные методы стремятся приблизить [7,9].

Трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) стало краеугольным камнем диагностики аденомиоза из-за его широкой доступности, доступности и неинвазивного характера [3,10]. Этот метод визуализации позволяет врачам визуализировать матку в режиме реального времени, выявляя признаки, указывающие на аденомиоз, в том числе:

- **асимметрия матки:** Шаровидная или неравномерно увеличенная матка.
- **Неоднородность миометрия:** Изменения эхогенности в миометрии.
- **Субэндометриальные полосы:** Эхогенные линии, указывающие на инвазию эндометрия.
- **Кистозные пространства:** Небольшие анэхогенные области, представляющие собой расширенные железы.

Исследования показывают, что чувствительность и специфичность ТВУЗИ при аденомиозе составляют от 50% до 87% и от 74% до 98% соответственно [4]. Однако эти цифры в значительной степени зависят от навыков оператора и качества оборудования. В опытных руках ТВУЗИ может надежно обнаруживать аденомиоз, но его точность снижается, когда лейомиомы или другие аномалии матки закрывают поле визуализации [5]. У женщин в перименопаузе возникают дополнительные проблемы из-за возрастных изменений матки, таких как увеличение толщины миометрия или кальцификации, которые могут имитировать признаки аденомиоза [6]. Несмотря на эти ограничения, ТВУЗИ остается предпочтительным начальным подходом из-за его практичности и способности направлять дальнейшие диагностические шаги.

В последние годы появились работы, изучающие возможности эластографии в диагностике аденомиоза [1–8]. Митьков В. В. [4] для оценки жесткости миометрия у пациенток с аденомиозом использовал методику эластографии сдвиговой волны (Shear Wave Elastography), которая не зависит от степени компрессии тканей датчиком. Полученные данные ретроспективно сопоставлялись с результатами морфологического исследования операционного материала и данными гистероскопии с отдельным диагностическим выскабливанием.

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного ультразвукового обследования у женщин с аденомиозом в период перименопаузы.

С учетом поставленных цели и задач, нами обследованы 120 пациенток периода перименопаузы. Из них 70 пациенток с аденомиозом и 50 женщин периода перименопаузы без гинекологических заболеваний, проходившие обследование и лечение в гинекологическом отделении многопрофильной клиники СамГосМУ за период с 2023 по 2025гг и 45 историй болезни изученных ретроспективно

женщин периода перименопаузы с аденомиозом, проходившие лечение в гинекологическом отделении многопрофильной клиники СамГосМУ за период с 2020 по 2022гг.

Обследуемые женщины были разделены на три группы: 1 группа 70 пациенток с верифицированным диагнозом аденомиоз.

2 группа 50 женщин в период перименопаузы без гинекологических заболеваний.

3 группа 45 ретроспективно изученных медицинских документов женщин в периоде перименопаузы с аденомиозом.

Возраст обследованных варьировал от 45 до 52 года, в среднем составил $48,6 \pm 1,6$ года.

Критериями включения в исследование служили следующие данные: перименопаузальный возраст, морфологически подтвержденный диагноз аденомиоза, отсутствие антибактериальной терапии на протяжении последних 3-х месяцев для объективной оценки инфекционного статуса, отсутствие гормональной терапии на протяжении последних 3-6 месяцев. Необходимым условием участия в исследовании было информированное согласие.

Критериями не включения: в исследования не включены пациентки с коагулопатиями и ятрогенными кровотечениями, а также со злокачественными заболеваниями любой локализации.

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводилось на 5-7 й день менструального цикла у пациенток с кровотечениями, а пациенткам с задержкой менструации независимо от цикла, на аппаратах «Voluson730- Expert» (Япония), относящегося к системам контактного сканирования и работающем в реальном масштабе времени, с трансабдоминальным датчиком RA 134-8-D и трансвагинальным датчиком RIC 6-12-D и «Aloka SSD 500» (Япония) с трансвагинальным конвексным датчиком с частотой 7-12 МГц. Эхографически определяли размеры, положение, кровоснабжение и структуру шейки и тела матки, наличие включений в области миометрия, оценивали также толщину и структуру эндометрия (М-эхо), структуру ткани яичника, наличие и объем жидкости в позадиматочном пространстве [1,4].

Для объективизации метода в последнее время используют эластографию сдвиговой волной (ЭСВ, SWE – Shear Wave Elastography), которая позволяет определять количественные показатели жесткости (эластичности) тканей. ЭСВ – метод объективного количественного определения жесткости (эластичности) тканей, характеризующий состояние исследуемых органов и тканей. Количественными показателями ультразвуковой эластичности органов и тканей могут являться модуль Юнга, скорость сдвиговой (поперечной) волны, индексы эластичности (SWE-ratio) и т.д. Возможно измерение и выражение показателей в числовом формате скорости волны, расходящейся в стороны от зоны воздействия акустического импульса высокой мощности на исследуемый объект. Чем жестче исследуемый объект, тем выше скорость поперечной волны. Технология ЭСВ считается более объективной и воспроизводимой, чем КЭГ [12].

Жесткость миометрия при узловых и диффузных формах его поражения, при наличии аденомиоза, доброкачественных миоматозных узлов, злокачественном поражении, определяемая по данным ЭСВ, существенно отличается от таковой неизменного миометрия. Скорость распространения поперечной волны в неизменном миометрии по результатам различных исследователей может варьировать в пределах от 1,20 до 3,63 м/с, жесткость – 5–114кПа; при аденомиозе – 2,40–4,50 м/с, 31–180 кПа; при доброкачественных миоматозных узлах – 0,92–3,97м/с, 25–55 кПа. Чувствительность эластометрии в диагностике аденомиоза составляет 76,9–92,2%, специфичность – 71,1–88,8% [12].

Ультразвуковое обследование и эластография матки проводилось на кафедре Медицинской радиологии факультета последипломного образования СамГосМУ ассистентом кафедры доцентом Аметовой А.С.

Таблица 1

Степени аденомиоза у обследованных женщин группы сравнения (ретроспективный анализ)

Степени аденомиоза	УЗИ трансвагинально n=45	МРТ органов малого таза n=45
I степень	20(44,5%)	16(35,5%)
II степень	15(33,3%)	20(44,5%)
III степень	10(22,2%)	9(20,0%)

При изучение историй болезни пациенток с аденомиозом у каждой пятой пациентки -9(20%) было эхографически выявлены разные виды миом матки (рис.1).

Рис.1. Виды аденомиоза у обследованных женщин группы сравнения (ретроспективный анализ)

Учитывая высокую чувствительность и специфичность комплексного УЗИ, включающая в себя УЗИ доплер и УЗ эластографию пациенткам основной группы проводили комплексное УЗИ (табл.1). По следующим признакам выставляли УЗИ признаки степеней аденомиоза.

Признаки I степени распространенности аденомиоза:

- формирование не очень больших (диаметр приблизительно 1 миллиметров) анэхогенных цилиндрических строений, исходящих с эндометрия согласно направленности к миометрию;
- возникновение в сфере базисного покрова эндометрия не очень больших гипо-и анэхогенных подключений выпуклой либо округлой фигуры диаметр приблизительно 1–2 миллиметров;
- скачкообразность толщины базисного покрова эндометрия;
- зубчатость либо неровность базисного покрова эндометрия;
- обнаружение «откусанности» либо местных повреждений эндометрия;
- возникновение в миометрии, напрямую прилегающем к полости матки, единичных зон высокой эхогенности шириной вплоть до 3 миллиметров.

Признаки аденомиоза II степени распространенности:

- увеличение толщины стенок матки, превышающее верхнюю границу нормы;
- утолщение одной стенки матки по сравнению с другой на 0,4 см и более;
- появление в миометрии, непосредственно примыкающем к полости матки, зоны повышенной неоднородной эхогенности различной толщины;
- появление в зоне повышенной эхогенности небольших округлых анэхогенных образований диаметром 2–5 мм, а также жидкостных полостей разной формы и размеров, содержащих мелкодисперсную взвесь (кровь), а иногда и плотные включения небольшой эхогенности (сгустки крови);
- ультразвуковые признаки, встречающиеся при I степени распространенности заболевания (они характерны также для всех других проявлений внутреннего эндометриоза).

Толщина матки при аденомиозе II степени увеличена приблизительно у половины больных.

Признаки аденомиоза III степени распространенности, выявленные на сканограммах:

- увеличение матки в главном переднезаднем объеме;
- предпочтительное повышение толщины одной из стенок матки;
- возникновение в миометрии области высокой смешанной эхогенности, занимающей наиболее пятидесяти процентов толщины стенки матки;
- выявление в сфере эхогенной области анэхогенных подключений диаметр 2–6 миллиметров либо жидкостных полостей различной фигуры а также объемов, включающих тонкодисперсную суспензия;
- возникновение в сфере болезненного создания многочисленных рядом находящихся полос типично а также невысокой эхогенности, направленных вертикально к плоскости распознавания;
- обнаружение в сфере переднего фронта распознавания области высокой эхогенности, а кроме того анэхогенной области в сфере далекого фронта;

Рис.2. УЗИ эластография матки, диффузный и узловой типы аденомиоза.

При УЗИ эластография в 72% случаев у пациенток с диффузным аденомиозом выявлена выраженная диффузная неоднородность окрашивания миометрия – смешанное мозаичное окрашивание отмечено в 61% случаев (рис. 2), в оттенках синего – в 33% и в 6% – в оттенках красного.

При аденомиозе миометрий окрашивался оттенками красного цвета в 83,3% и оттенками желтого цвета – в 8,3% случаев; в 61,1% случаев наблюдалось неоднородное красное окрашивание и в 38,9% окрашивание было неоднородным в оттенках красного–желтого–светло-синего цветов (рис.3).

Рис.3. Пациентка К-ва 49 лет, № ист 5453. УЗ картина диффузного аденомиоза

Среди пациенток основной группы у 28(40±4,9%) на УЗИ выявлена различные варианты миомы матки. Выявленные варианты миом матки распределили по классификации FIGO, интрамуральный вариант миомы чаще диагностирован на УЗИ по сравнению с другими типами-7(25±4,2%)

Рис. 4. Распределение больных с миомами по классификации FIGO

Таблица 2

Частота эхографических признаков патологии миометрия, $M \pm m$

Типы миомы матки	Основная группа, n=70	Группа сравнения, n=45	P value
0 тип	(1,4±1,4%)	–	
1 тип	(2,8±2%)	–	
2 тип	–	(2,2±2,2%)	
3 тип	–	–	
4 тип	(18,6±4,7%)	(4,4±3,1%)	P1=0.012
5 тип	(5,8±2,8%)	–	
6 тип	(2,8±2%)	–	
7 тип	(8,6±3,4%)	(13,3±5,1%)	P1=0.44

При этом, размеры наибольшего узла - 31 мм в диаметре, средние размеры миоматозного узла в обеих группах составили 17,0 (12,0-20,0) мм (рис. 4,5,6). Изучены также особенности УЗ картины миометрия (табл.2).

Таким образом, у 40% пациенток основной группы и у 20% истории болезни ретроспективно изученных больных с аденомиозом имелось сочетание аденомиоза и миомы матки. Такое достоверное различие возможно из-за отсутствия применения чувствительного метода как УЗ эластографии., $p < 0,001$.

Рис.5 Пациентка X-ва 49 лет № ист. 878. УЗ картина субмукозного узла и аденомиоз I степени

Рис.6. Пациентка M-ва 50 лет № ист 1222. УЗ картина субмукозного миоматозного узла II ст аденомиоза

При определении степени аденомиоза у пациенток основной группы и группы сравнения также была разница (табл.3).

Аденомиоз в сочетании с миомой матки эхографически выявлено 28(40±5,9%) пациенток основной группы и у 9(20±6%) пациенток группы сравнения.

Эхографические степени аденомиоза, М±m

Эхографические степени аденомиоза	Основная группа, n=70	Группа сравнения, n=45	p
Миома в сочетании с аденомиозом	28(40±5,9%)	9(20±6%)	P1=0.019
I степень	6(8,6±3,3%)	1(2,2±2,2%)	P1=0.12
II степень	10(14,3±4,2%)	3(6,7±3,7%)	P1=0.18
III степень	12(17,1±4,5%)	5(11,1±4,7%)	P1=0.36
Аденомиоз	42(60±5,9%)	36(80±6%)	P1=0.019
I степень	12 (17,1±4,5%)	15(33,3±7%)	P1=0.06
II степень	24(34,3±5,7%)	17(37,8±7,2%)	P1=0.71
III степень	6(8,6±3,3%)	4(8,9±4,2%)	P1=0.95

Таким образом сочетание аденомиоза с миомой матки достоверно чаще встречалось в основной группе пациенток -28(40±5,9%) и 9(20±6%) соответственно в основной группе и группе сравнения, ($p<0,05$). Причём у каждой третьей пациентки основной группы и группы сравнения при ультразвуковом обследовании обнаружена миома матки. Интрамуральный тип миомы достоверно чаще встречалось у пациенток с основной группы, ($p<0,05$). При сравнении с гистологическими данными удалённых тканей и ультразвуковой эластографии, точность диагностики аденомиоза методом эластографии составила 88,6%, чувствительность — 94,1%, специфичность — 85%, предсказательная ценность положительного теста — 80%, отрицательного теста — 95,8%. Данные итоги говорят о высокой эффективности комплексного ультразвукового обследования у женщин с аденомиозом при постановке диагноза и определении степеней аденомиоза.

Список литературы:

1. Балан В.Е. Менопаузальная гормонотерапия: максимальная польза при минимальных рисках /В.Е.Балан, Е.В.Тихомирова // Медицинский алфавит. 2018. Т. 1. № 6 (343). С. 6-9.
2. Говоров И.Е. Метаболомные маркеры онкогинекологических заболеваний / И.Е. Говоров, Е.А.Калинина, С.И. Ситкин и соавт.// Лечение и профилактика. -2018.- Т. 8. -№ 3. - С. 54-60.
3. Денисова, В. М. Наружный генитальный эндометриоз: различные грани проблемы / В. М. Денисова, М. И. Ярмолинская // Журнал акушерства и женских болезней. — 2015. — Т. 64, № 1. — С. 44-52.
4. Доброхотова Ю.Э. Меноррагия: есть ли пути решения?/ Ю.Э.Доброхотова, Д.М.Ибрагимова, И.И. Гришин //Медицинский совет. -2016. -№ 12. -С. 12-13.
5. Хохлова, С.В. Иммуноterapia и рак эндометрия. Хохлова С.В. / URL: <https://rosoncweb.ru/news/oncology/2020/03/10-2/>
6. Чернуха, Г.Е. К вопросу о гормональной чувствительности полипов эндометрия и эффективности применения левоноргестрел-содержащей внутриматочной системы в качестве метода вторичной профилактики. Г.Е. Чернуха, А.В. Асатурова, И.А. Иванов, А.А. Коршунов / Акушерство и гинекология, 2020, 6, с. 65-71
7. Analysis of gene expression in the endocervical epithelium of women with deep endometriosis / A. Kopelman, M. J. Girao, T. C. Bonetti et al. // *Reprod. Sci.* - 2016. - Vol. 23, № 9. - P. 1269-1274.
8. Adams, C., & Brooks, T. (2021). Adenomyosis: Clinical implications of immunity. *Clinical Medicine*, 21(4), 289-295.
9. Wang, C. Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, and HER2 Receptor Markers in Endometrial Cancer. C. Wang, D.A. Tran, M.Z. Fu, W. Chen, S.W. Fu, X. Li / *J Cancer*. 2020; 11(7): 1693-1701. doi:10.7150/jca.41943
10. Weigel, N.L. Steroid Receptor Crosstalk With Cellular Signaling Pathways. N.L. Weigel, A. Acevedo-Rodriguez, S.K. Mani. / *Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology*, 2017

Для цитирования: Файзуллаева Н.А., Аскарва З.З. Значение комплексного ультразвукового обследования в диагностике аденомиоза у женщин в перименопаузе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 915–921. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378224>